

ЖАМИЯТ ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ АЙРИМ МАВКУРАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Умурзаков Уйғун Абдудалипович

*Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси ўқитувчиси,
подполковник.*

Аннотация: Ушбу мақолада жамият ижтимоий-сиёсий барқарорлигини мустаҳкамлашнинг айрим мавкуравий жиҳатлари, мавкуравий жараёнларнинг глобаллашуви, сиёсий-ҳуқуқий ҳаётнинг глобаллашуви ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сузлар: Мавкура, жамият, ҳаёт, маънавий озиқ, глобаллашув, миллий чегаралар, маънавият, инсон, жараёнлар.

Кириш қисм:

Мафкура соҳасида бушлиқ деган нарсанинг узи ҳеч қачон булмайди. Чунки инсоннинг қалби, мияси, онгу тафаккури ҳеч қачон ахборот олишдан, фикрлашдан, таъсирланишдан тухтамайди. Демак, унга доимо маънавий озиқ керак. Агар шу озиқни узи яшаётган муҳитдан олмаса ёки бу муҳит уни қониқтирмаса, нима булади, айтинлар? Бундай озиқни у аста-секин бошқа ёқдан излайди. Шунга йул бермаслигимиз керак. Мана, гап нима ҳақида кетаяпти!

Шавкат МИРЗИЁЕВ.

Хозирги глобаллашув даврида мафкуравий жараёнларнинг хусусиятлари.

- биринчидан, глобаллашиш -инсонпарварлашиш, жамиятнинг барча сохаларига таъсирида;

- иккинчидан, интеграциялашиш-демократиялашиш, миллий чегаралар доирасида қолиб кетмаслигида;
- учинчидан, дифференциациялашиш -сиёсийлашиш, инсон умрининг барча босқичларига умумий таъсир курсатишида.

Мафкуравий жараёнларни глобаллаштирувчи ва универсаллаштирувчи омиллар:

- 1) иқтисодий муносабат ва алоқаларнинг кучайиши;
- 2) ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг кенгайиши;
- 3) маънавий муносабатлар ва маданий алоқалар куламининг ортиши;
- 4) ахборот ва алоқа коммуникацияларининг таракқиёти;
- 5) фундаментал илмий кашфиётлар ва фан ютуқларининг кўпайиши;
- 6) техник ва технологик имкониятларнинг усиши ва бошқалар киради.

Мафкуравий жараёнларнинг глобаллашуви бу халқлар ва давлатларнинг бир-бирларига гоёвий таъсир утказиш имкониятларининг кенгайиши натижасида, улар уртасидаги мафкуравий муносабатларнинг Ер юзининг барча минтақаларида ижобий ёки салбий тарзда кенгайиб умумбашарий ахамият касб этишидир. Иқтисодиётнинг глобаллашуви. Иқтисодиётнинг глобаллашуви деб ишлаб чиқариш, савдо ва банк фаолиятининг транснационаллашуви тўғрисида мамлакатларнинг иқтисодий ҳаётида тез суръатлар билан кечаётган жараёнлар силсиласига айтилади. Сиёсий-ҳуқуқий ҳаётнинг глобаллашуви Сиёсий-ҳуқуқий ҳаётнинг глобаллашуви деб, инсон ҳақ,-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамиятни демократик тамойиллар асосида бошқариш, давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, ҳар бир халқнинг тинч-осуда яшашини таъминлаш, инсониятни ҳар хил ядровий фалокатлардан асраш каби амалларни тез суръатлар ичида бажаришга қаратилган фаолиятлар

тизимига айтилади. Маданият соҳасининг глобаллашуви. Маданий-маънавий ҳаёт соҳаларининг глобаллашуви деб жаҳонда бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан ҳолда мазмунан қупрок даромад топишга қаратилган, шаклан турли хич қуринишга эга бўлган, моҳиятан узга элат, миллат, халқларнинг асрлар мобайнида шаклланган миллий кадриятларини ичидан парчалаб ташлаш эвазига, уларни маданий-маънавий қарамликка маҳкум қилишга йугрилган қатта молиявий қудратга эга бўлган давлат ва шахслар томонидан тез суръатлар билан содир этилаётган ҳодисалар тизимига айтилади. Ахборот-коммуникация соҳасининг глобаллашуви. Ахборот-коммуникация соҳаларининг глобаллашуви деб жаҳонда юз бераётган ҳар қандай воқеа, ҳодиса, жараёнлар, нарсалар, предметлар, фактлар, шахслар Ер шарининг исталган нуқтасидан ахборотларни тезликда узатиш ва қабул қилиш, уларни йигиш, узгартириш, қайта ишлаш, сақлаш, қидириш ва тарқатиш жараёнларига айтилади.

Ўзбекистоннинг мустақил ҳуқуқий демократик давлат сифатида шаклланиб, ривожланиб бориши ва унинг қисқа муддат ичида жаҳон ҳамжамиятига қушилиши учун:

- 1) жаҳонда асрлар мобайнида шаклланган иқтисодий маконда уз урнини топиш;
- 2) иқтисодиётни қандай шарт-шароитда, қимлар билан интеграциялаш, мамлакат иқтисодиётини жаҳон андозалари даражасига қутариш учун қандай илғор ноанъанавий технологиялардан фойдаланиш, ишлаб чиқарилган товарларни жаҳон бозорида қимларга, қандай нархларда сотиш масалаларини ҳал қилиш;
- 3) жаҳон бозорида янғидан шаклланаётган мулкдорлар синфининг бевосита иштирок этишларини таъминлаш;

4) жaxonда юз бераётган иктисодий узгаришларнинг мантикини тезликда англаб етиш учун геoiктисодиёт принципларидан хабардор булиш ва уларни амалда куллашни ташкил килиш.

Маълумки, тараққиётни ҳаракатга келтиришда ва турмушда рўй бераётган жараёнларга ўз таъсирини ўтказишда жамият ижтимоий-сиёсий, иктисодий, маданий-маънавий янгиланишининг муҳим субъекти бўлган ёшлар, уларни баркамол шахс қилиб тарбиялаш муҳим роль ўйнайди. Мамлакатимиз адолатли демократик давлат, эркин фуқаролик жамияти қуриш йўлидан борар экан, бу жараён баркамол авлодни инсонпарварлик руҳида тарбиялаш, комил инсонни – баркамол шахсни шакллантиришни долзарб масала даражасига кўтариш муқаррар. Баркамол шахс тарбиясига ўтказилаётган салбий таъсирлардан қандай ҳимояланиш мумкин? Бунда таълим муассасаларининг ўрни қандай?

Тарбия жараёнида қуйидаги йўналишларга асосий эътибор бериш мақсадга мувофиқ бўлур эди:

- Миллий ва умуминсоний қадриятларнинг ўйғунлигига эришиш. Бунда, қон-қонимизга сингиб кетган ота-онани улуғлаш, оилани муқаддас сақлаш, ўзаро меҳр-оқибат, иффат, ор-номус, ҳаё каби фазилатлар, устоз ва шогирдлар одоби каби эзгу қадриятларга содиқ қолиш;

- Ёшлар онгини шакллантиришга оид умумбашарий тажрибаларни ютуқ ва камчиликларини ўрганиш, улардан самарали фойдаланиш, миллатларни ҳурмат қилиш, уларнинг маданияти ва миллий қадриятларига онгли ёндашиш, ижтимоий муносабатларда инсонпарварлик, бағрикенглик ғояларини акс эттириш;

ХУЛОСА:

Тарбиявий ва маънавий-маърифий ишларни ташкил этишда ёшларнинг истак ва хоҳишларини инобатга олиш, унда ҳар қандай зўрлик ва мажбурловлардан воз кечиш, ёшларнинг асосий қизиқиши ва фаолият доирасини ташкил этаётган турли хил соҳаларни тарбия жараёнида тўлиқ камраб олиш. Ёшларнинг сиёсий онгини, ҳуқуқий, ахлоқий, эстетик маданиятини юксалтириш, интеллектуал салоҳиятни ривожлантириш.

- Ёшларда умуммиллий ва жамият манфаатларини шахсий манфаатлардан юқори кўя олишлари, жамият ва миллат олдидаги инсоний бурчларини тўлақонли англашлари, халқ бахт-саодати ҳамда юрт фаровонлиги йўлида меҳнат қилишларига эришиш учун ижтимоий ва психологик шароит яратиш;

- Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш, миллий ғоя тарғиботини изчил давом эттириш вазифаларини бажариш лозим (турли ғоявий таъсирларга қарши соғлом ғоялар билан курашиш).

- биз ахборот асри мафкуравий тўқнашувлар кучайган даврда яшаётган эканмиз, аввало, ёшлар онгида мафкуравий бўшлиқ пайдо бўлишига йўл қўймаслик учун уларда ташқи ғоявий таъсир ва хуружлардан ҳимоя қиладиган мустаҳкам иммунитет шакллантирилиш бўйича ҳамма чора-тадбирларни дарв талаби асосида ишлаб чиқишимиз ва ҳаётга татбиқ этишимиз лозим.

- бугунги глобал ахборот асри даврида мамлакатимиз таълим тизимига медиатаълим фанини жорий қилиш зарурати туғилди, деб ўйлаймиз. Бу келажак авлодни нафақат ёт ғоялардан ҳимоя қилади, шу билан бирга эркин фикрга, оқ билан қорани ажратишга, ҳаётни онгли идрок этишга хизмат қилади. Бу соҳада раҳбарларимизни, ўқитувчи ва мураббийларимизни малакасини ошириб, қайта тайёрлашимиз талаб қилинади.

глобал ахборот асрида рахбарларнинг, ўқитувчи-мураббийларнинг компьютер саводхонлиги, чет тилини билишлиги давр тақозосига айланди. Чунки замон билан ҳамнафас бўлиш, давр талабини англаш, унга мос таълим фаолиятини олиб бориш замонавий педагогларга қўйиладиган асосий вазифадир.

- таълим тизими самарадорлиги ҳақида гап борар экан, рахбарлар, ўқитувчи ва мураббийларнинг фаолиятига баҳо берилганда ушбу муассасани битириб чиққан ёшларнинг ҳаётда ўз ўрнини топганлик даражаси билан белгиланиши керак. Бу таълим муассасаси рахбарларининг, ўқитувчи-мураббийларнинг фаолият самарадорлигини бош мезони деб қабул қилишимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Отамуротов С., Мамашокиров С., Холбеков А. Марказий Осиё: ғоявий жараёнлар ва мафкуравий таҳдидлар. -Т.: “Янги аср авлоди”, 2001.
2. Очилдиев А. Миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар. –Т.: “Ўзбекистон”, 2004.
3. Тарих, мустақиллик, миллий ғоя. -Т.: «Академия», 2001.
4. Тўраев Ш. Демократик жараёнлар ва миллий ғоя. – Т.: Маънавият, 2008. Б-96
5. Тўраев Ш. ва б. Миллий ғоянинг инновацион тарғибот технологиялари ва ёшларнинг ахборот-психологик хуружларидан ҳимоя қилишнинг замонавий усуллари. – Т.: “Turon zamin ziyo”. 2016. Б-96.
6. Ўзбекистон: сиёсий ислохотлар стратегияси, эришилган натижалар ва истиқболлар. - Т.: “Академия”, 2010.
7. Ўзбекистонда маънавият соҳасидаги ислохотлар: ривожланиш босқичлари, эришилган натижалар ва истиқболлар. - Т.: “Академия”, 2010.